

Оценка эффективности реконструкции железнодорожных мостов Украины

УДК [656.2:624.21:625.1.059].003

М.И.МИЩЕНКО, канд. эконом. наук (ДИИТ)

Одним из наиболее рациональных путей повышения эффективности работы железнодорожного транспорта и его конкурентоспособности является проведение комплекса восстановительных мероприятий в путевом хозяйстве, направленных, в частности, на компенсацию физического и морального износа мостов, накопившегося за длительный период их эксплуатации. В итоге железные дороги получают значительный экономический эффект как в транспортной, так и внетранспортной сфере.

Суммарный экономический эффект от снижения текущих затрат на перевозку грузов и пассажиров в большей части инвестиционных проектов определяется следующими составляющими этого вида эффекта [1]:

- эффект от увеличения скорости движения подвижного состава;
- эффект от сокращения расстояний перепробега;
- эффект от сокращения объемов оборотных средств;
- эффект от комплекса мероприятий, устраняющих отказы основных конструктивных элементов мостов;
- эффект от повышения пропускной способности мостов;
- эффект от сокращения простоев поездов;
- внетранспортный эффект.

Расчет эффекта \mathcal{E}_1 от увеличения скорости движения подвижного состава в результате устранения неисправностей проезжей части моста и повышения пропускной способности сооружения предлагается определять по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_1 = 365 \cdot 10^{-3} CP(L_m + \Delta L) \left(\frac{1}{v_k} - \frac{1}{v_n} \right), \quad (1)$$

где C — себестоимость перевозок; P — размеры грузопотоков, по которым достигается увеличения участковых скоростей; L_m — длина моста, км; ΔL — длина зоны влияния моста,

км; v_k — средняя участковая скорость, достигнутая после проведения восстановительных мероприятий, км/ч; v_n — средняя участковая скорость до проведения восстановительных мероприятий, км/ч.

Расчет эффекта от сокращения расстояний перепробега подвижного состава предлагается выполнять в несколько этапов. На первом этапе рассчитывается эффект \mathcal{E}_2 от сокращения расстояний перепробега той доли транспортного потока, поезда которой до проведения восстановительных мероприятий не могли быть пропущены по рассматриваемому сооружению, имеющему ограниченную пропускную способность. В таком случае эффект определяется по формуле

$$\mathcal{E}_2 = 365 \cdot 10^{-3} CP_{\max}(L_n + L_k), \quad (2)$$

где P_{\max} — размеры грузопотоков, направляемых в объезд моста с ограниченной пропускной способностью; $L_n - L_k$ — сокращение расстояния перевозки грузов, достигаемое за счет повышения пропускной способности моста, км.

В случае, когда мост находился в неудовлетворительном состоянии и пропуск любых типов подвижного состава по нему был временно невозможен, эффект \mathcal{E}_3 , полученный в результате проведения восстановительных мероприятий, которые направлены на повышение пропускной способности сооружения, рассчитывается по формуле

$$\mathcal{E}_3 = 365 \cdot 10^{-3} CP(L_n + L_k). \quad (3)$$

Эффект \mathcal{E}_4 , получаемый в результате сокращения объемов оборотных средств, — это не что иное, как экономия капитальных вложений, связанных с массой перевозимых грузов, в результате ускорения их доставки. Данный вид эффекта определяется по формуле

$$\mathcal{E}_4 = BP_k \frac{1}{365} \left(\frac{1}{v_{д.н}} - \frac{1}{v_{д.к}} \right), \quad (4)$$

где B — средняя цена 1 т перевезенных грузов; P_k — грузооборот на конец расчетного периода, млрд ткм; $v_{д.н}$ — средняя скорость доставки грузов на начало расчетного периода, км/сут; $v_{д.к}$ — средняя скорость доставки грузов на конец расчетного периода, км/сут.

Поскольку объем оборотных средств можно сократить только за счет доли грузов, не требующих продолжительного хранения, то денежное выражение массы грузов, перевозимых сезонно, в экономических расчетах не учитывается.

Следующий вид внетранспортного эффекта — эффект от выполнения комплекса восстановительных мероприятий, способствующих предотвращению возможных потерь, вызываемых отказами основных конструктивных элементов моста.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день существует несколько прогрессивных способов определения значимости эффекта (потерь с обратным знаком) от устранения вероятных причин преждевременного выхода из эксплуатации элементов сооружения. Первый способ основан на использовании фактических данных (непосредственная сумма экономии средств в каждом конкретном случае). В основе второго способа расчета лежат среднестатистические данные. Но, к сожалению, довольно часто возникают ситуации, когда одновременный расчет двумя упомянутыми способами при одних и тех же исходных параметрах в итоге дает несравнимые результаты. Возникает вопрос — какому способу и в каких случаях необходимо отдавать наибольшее предпочтение? Здесь, по нашему мнению, использование первого способа расчета целесообразно в случае, когда оценка фактического размера эффекта носит вероятностный характер, в границах продолжительного временного интервала (около 20 лет). Второй же способ следует применять при определении эффекта (как детерминированной величины) за непродолжительный период времени.

Таким образом, общий размер эффекта \mathcal{E}_5 определяется по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_5 = C_n PL_m \cdot 365, \quad (5)$$

где C_n — расходная ставка предвиденных потерь на 1 поезд-км пробега; L_m — длина моста, км.

В данном случае необходимо считать эффект \mathcal{E}_6 от предупрежде-

ния потерь, связанных с простоями поездов из-за отказа основных конструктивных элементов мостов, по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_0 = e_n \sum T_d \cdot 10^{-3} \cdot 365/60, \quad (6)$$

где e_n — эксплуатационные расходы, приходящиеся на 1 час простоя поезда, грн.; $\sum T_d$ — простой поездов на участке железной дороги из-за отказов элементов моста, поездо-ч/сут.

Эксплуатационные расходы, приходящиеся на 1 час простоя поезда, определяется по формуле

$$e_n = e_s \cdot Q_{бр} / q_{бр} + e_{бч} + e_{лч} + (e_s + Ц_s) A_0, \quad (7)$$

где e_s — расходная ставка на 1 кВт-ч электроэнергии, грн.; $Q_{бр}$ — средняя масса грузового поезда, т брутто; $q_{бр}$ — средняя масса груженого вагона, т брутто; $e_{бч}$ — расходная ставка на 1 бригадо-час локомотивных бригад, грн.; $e_{лч}$ — расходная ставка на 1 локомотиво-час, грн.; $Ц_s$ — стоимость 1 кВт-ч электроэнергии, грн.; A_0 — затрата электроэнергии на 1 ч стоянки поезда, кВт-ч.

Простои поездов на участке маршрута из-за вероятных отказов элементов моста определяются так:

$$\sum T_d = \frac{T_{пер}^2}{60(I_{ср} - I)}, \quad (8)$$

где $T_{пер}$ — продолжительность перерыва в движении поездов, ч; $I_{ср}$ — средний интервал между грузовыми поездами, мин; I — фактический межпоездный интервал, мин.

В соответствии с рекомендациями работы [2] определим продолжительность перерыва в движении:

$$T_{пер} = \sum T_{отк} + T_r 2 - I_{ср}, \quad (9)$$

где $\sum T_{отк}$ — суммарная длительность перерывов в движении поездов на участке железной дороги из-за отказов основных конструктивных элементов моста и элементов пути, расположенных в зоне влияния моста, мин/сут; T_r — период графика однопутного движения поездов.

Средний интервал между грузовыми поездами определяют по формуле

$$I_{ср} = \frac{1440}{N_{г.д} (1 + 0,017 N_{пас})}, \quad (10)$$

где $N_{г.д}$ — максимальные средние размеры движения грузовых поездов в сутки; $N_{пас}$ — количество пассажирских поездов в сутки.

Наибольшие средние размеры движения грузовых поездов

$$N_{г.д} = [N_n]_{\max}, \quad (11)$$

где N_n — размеры грузовых поездов t -го года анализируемого периода (рассчитываются как сумма количества поездов с грузами и порожних):

$$N_n = N_r + N_{пор}, \quad (12)$$

Количество грузовых поездов, следующих с грузами, определяется при известном типе эксплуатируемого локомотива и стандартной длине приёмо-отправочных путей. Таким образом,

$$N_r = \frac{G_r \cdot 10^6}{365 Q_{бр} \varphi}, \quad (13)$$

где φ — коэффициент, который выражает отношение массы поезда нетто к массе поезда брутто.

В свою очередь, размеры движения поездов с порожними вагонами рассчитываются по принципу полноставности, т. е. когда длина поезда ограничивается только полезной длиной приёмо-отправочных путей:

$$N_{пор} = \frac{n_{пор} \cdot l_{вар}}{l_n - 50}, \quad (14)$$

где $n_{пор}$ — порожний вагонопоток на рассматриваемом участке линии, вагонов в сутки; $l_{вар}$ — длина вагона, м; l_n — полезная длина станционных приёмо-отправочных путей, м.

Необходимо отметить также, что суммарное время перерывов в движении поездов (из-за отказов основных конструктивных элементов моста и пути) на участке рассматриваемой железной дороги, расположенном в зоне влияния моста, на протяжении суток определяется по формуле [3]

$$\sum T_{отк} = T_m + T_n, \quad (15)$$

где T_m — продолжительность закрытия перегонов на участке движения поездов из-за отказов моста, мин; T_n — то же, из-за отказов пути, мин.

Общая продолжительность закрытия перегонов для движения поездов (из-за отказов основных элементов моста) на участке железной дороги, где расположен дефектный мост, в течение суток рассчитывается так:

$$T_m = \frac{1}{365} \cdot \frac{\omega_m L_m}{100M(t_m)}, \quad (16)$$

где ω_m — параметр интенсивности отказов основных элементов моста, 1/млн т-км бр.; $M(t_m)$ — математическое ожидание длительности закрытия перегона в результате одного отказа моста, мин.

Продолжительность закрытия перегонов из-за отказов пути

$$T_n = \frac{1}{365} \cdot \frac{\omega_n L_n}{100M(t_n)}, \quad (17)$$

где ω_n — параметр интенсивности отказов пути, 1/млн т-км бр.; $M(t_n)$ — математическое ожидание длительности закрытия перегона из-за одного отказа пути, мин.

Как и вышеперечисленные виды эффектов, эффект от сокращения вре-

мени пребывания в дороге пассажиров и повышения скорости пассажирских перевозок в итоге дает значительную экономию материальных и нематериальных ресурсов.

В общем виде экономия такого рода достигается за счет увеличения времени, отведенного для отдыха путевых бригад, уменьшения непроизводительных затрат времени. Данный вид внутранспортного эффекта определяется по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_7 = 365 \cdot \Delta P_{пч} \cdot \mathcal{E}_{пч}, \quad (18)$$

где $\Delta P_{пч}$ — общее уменьшение пассажиро-часов в результате роста скоростей движения на железнодорожном транспорте; $\mathcal{E}_{пч}$ — экономия в народном хозяйстве в расчете на 1 пассажиро-час.

Общее количество сэкономленных пассажиро-часов находим из выражения

$$\Delta P_{пч} = P_{п.к} \left(\frac{1}{v_n} - \frac{1}{v_k} \right), \quad (19)$$

где $P_{п.к}$ — пассажирооборот на конец расчетного периода, млрд пассажиро-км.

Необходимо отметить также, что эффект от повышения скорости движения, который оценивается по спросу на пассажирские перевозки, находит свое непосредственное отображение в сумме доходов от этих перевозок и потому рассматривается в рамках железнодорожной отрасли.

Использование предложенной методики оценки экономической эффективности инвестирования реконструкции железнодорожных мостов позволило определить составляющие экономического эффекта от инвестирования восстановительных процессов в мостовом хозяйстве железных дорог Украины, а именно: соотношения названных составляющих в общем объеме эффекта.

При этом вся совокупность анализируемых железнодорожных мостов (344 сооружения) была разбита на три основные группы: средние, большие и внеклассные мосты. В результате обработки данных о местоположении сооружений, об условиях их эксплуатации и их технико-экономической характеристике были установлены средние значения сроков эксплуатации сооружений и сроков восстановления.

Данная методика была положена в основу программы "Bridge_Effect", с помощью которой были получены данные, показывающие, что для группы средних мостов доминирующим является эффект от снижения затрат, связанных с перевозкой грузов и пас-

сажиров (60,8 %). Далее по значимости следует эффект от сокращения потерь, вызванных отказами основных конструктивных элементов моста (21,5%), затем эффект от сокращения величины оборотных средств (11,8%) и эффект от сокращения времени пребывания в дороге пассажиров (5,9%). Необходимо отметить, что такая иерархия сохраняется и в отношении других групп сооружений, хотя прослеживаются тенденции уменьшения или увеличения отдельных видов эффектов в зависимости от мощности сооружения. В группе больших мостов полученные значения эффектов были распределены таким образом: эффект от снижения затрат, связанных с перевозкой гру-

зов и пассажиров, — 53,7%, эффект от сокращения потерь, вызванных отказами основных конструктивных элементов моста, — 34,6%, эффект от сокращения величины оборотных средств — 6,9%, эффект от сокращения времени пребывания в дороге пассажиров — 4,8%. При расчете эффектов, полученных в результате инвестирования восстановительных мероприятий на внеклассных мостах, их удельный вес в общем объеме экономического эффекта следующий: эффект от снижения затрат, связанных с перевозкой грузов и пассажиров, — 45,5%, эффект от сокращения потерь, вызванных отказами основных конструктивных элементов моста, — 45,1%, эффект от со-

кращения величины оборотных средств — 5,2%, эффект от сокращения времени пребывания в дороге пассажиров — 4,2%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мищенко М.И. Экономические эффекты восстановления железнодорожных мостов // *Залізнич. транспорт України*. — 2003. — № 2. — С. 37—39.
2. Баранов А.М., Козлов В.Е., Чернюгов А.Д. Рациональная загрузка железнодорожных линий. — М.: Транспорт, 1968. — 208 с.
3. Шишков А.Д. Народно-хозяйственная эффективность повышения надежности технических средств железнодорожного транспорта. — М.: Транспорт, 1986. — 183 с.

Поступила в редакцию 22.05.03.

Вагон-автомобілевоз у складі швидкісного поїзда "Столичний експрес" Київ—Дніпропетровськ.

Проводиться вивантаження автомобілів на спеціально обладнаному майданчику вокзалу станції Київ-Пасажирський.

Пасажири швидкісного поїзда "Столичний експрес" Київ—Дніпропетровськ мають можливість подорожувати разом зі своїми автомобілями. Невдовзі користуватися цією унікальною послугою зможуть і пасажири інших поїздів.

UDC 629.4:656.224(-214)(477)*313*

The program of domestic suburb rolling-stock development / Bykadorov V.P., Lomakin E.I., Najsh N.M. // Rail Transport of Ukraine. — 2003. — Iss. 4. — P. 2—6.

The conditions of the suburb rolling-stock fleet on Ukrainian railroads are characterized. The tasks and results of realization development and manufacturing domestic rail rolling-stock program on the HC "Luhansk-teplovoz" are shown. The characteristics, constructional features of the rolling-stock, basic work directions concerning its further development are given.

UDC 629.423.2.027.23

The new motor bogie for electric trains EPL2T, EPL9T / Basov G.G., Antonov S.V., Nesterenko V.I., Bogopolsky E.M. // Rail Transport of Ukraine. — 2003. — Iss. 4. — P. 6—8.

The necessity of new motor bogie creation for electric trains deprived imperfections of Russian serial motor bogies is proved. The constructive decisions laid in the bogie, which allow to modernize the existing fleet of trains, are brought.

UDC 656.1/.5:656.225.02.001.57

Modeling of system cargo transportation by technological routs / Kutakh A.P. // Rail Transport of Ukraine. — 2003. — Iss. 4. — P. 9—10.

The questions of creation mathematical model of transportation piece goods and liquid cargoes with the use of property of structural limit connections researched transport system are considered.

UDC 657.1.011.56:656.2.003.12

Efficiency of expenditure account automation in railway industry / Mukminova T.A., Pasichnyk V.I., Ishchenko S.I., Myshko S.I. // Rail Transport of Ukraine. — 2003. — Iss. 4. — P. 11—13.

The analysis of modern conditions of expenditure account is carried out. The research of expenditure distribution between passenger and freight traffic is made. The basic requirements concerning qualities of modern techniques corresponding railway account are given. The main point of automation account the freight traffic cost price with the use of computer is revealed.

UDC [656.078.012.45:681.3-523.8].002.001.2

Designing computer technology of information handling in the logistic center / Kovalyov V.A. // Rail Transport of Ukraine. — 2003. — Iss. 4. — P. 14—17.

The importance of information systems in transport processes is underlined. The methods of computer technology design in transport logistic center are offered. The models of existing technology of transport work account are described, and progressive technology is

ABSTRACTS

offered. The examples of characteristic tasks solved at designing are given.

UDC [656.261*4].002.237

Research of optimization cargoes term delivery / Yanovsky P.O. // Railway Transport of Ukraine. — 2003. — Iss. 4. — P. 17—19.

The methods of cargo term delivery definition taking into consideration features of real transportation technology depending on a level reliability in transit process are given. It is shown that normative delivery terms established by Cargo Transportation Rules are necessary to increase not less than 2 times to prevent additional railway expenses for delay delivery. Logistic systems are recommended to put into operation which will enable to define real delivery terms on the basis of manufacturer and railway economic interests' equation.

UDC [656.1/.5:656.2.08].002.237

Improvement of a train traffic safety system / Moyseenko V.I. // Rail Transport of Ukraine. — 2003. — Iss. 4. — P. 20—23.

The complex of measures directed on increasing train safety conditions is offered. The inspector staff functions are extended at the expense of operative and in subsequent — strategic safety management. The microprocessor control systems of train operation and computer aided information technologies in the interaction between the components of safety system will be fixed on a basis of this process.

UDC 656.224/.225.022.816*313*

Prospects of transportation development on the international transport corridor TRACEKA / Akulenko A.A., Krants I.M., Levchuk N.M. // Rail Transport of Ukraine. — 2003. — Iss. 4. — P. 24—26.

The international trade existing capacity and structure (commodity and geographic) by the international transport corridor TRACEKA usage are investigated on the basis of UN statistics. Their main parameters and dynamic changes during 1990—2000 are shown. The cost and capacity forecasts in the international trade are made. The potential rail transit directions are established; the conditions of volume realization are determined. Transportation capacity on separate lines and ferries in structure of this corridor by 2007 and prospects on 2012 is estimated.

UDC 656.2.082.012.16:343.148

Specialities for the rail road judicial examination / Sokol E.N. // Rail Transport of Ukraine. — 2003. — Iss. 4. — P. 27—31.

The place for the rail road judicial examination in existing classification is determined. The judicial rail examination is offered to consider as a separate type in the engineering and transport examination class and divide it into

six kinds. The list of expert specialities covering all range of railway transport events is given.

UDC [629.4-2*401.7*].001.57

Ergodicity principle in model of material and design endurance / Gorobets V.L. // Rail Transport of Ukraine. — 2003. — Iss. 4. — P. 32—35.

The ergodicity principle is offered with the reference to the multicycle weariness phenomena for materials and structures. Its application to creation of physically proved endurance model is considered, which combines the advantages of the widespread approaches to the description of the weariness phenomena

UDC 629.4.027.4.016.12*401.7*

Definition of the tractive tangent force and ways to increase the longevity of wheels / Dovbnia N.P., Bondarenko L.N. // Rail Transport of Ukraine. — 2003. — Iss. 4. — P. 36—38.

With the use of analytical dependence for the rolling friction constant definition, received by the authors, the dependences for dynamometrical force from the amount and diameters of locomotives' wheels are established. The ways of increasing of wheel longevity is offered.

UDC 656.224.003

Management of a passenger train economy / Aksionov I.M. // Rail Transport of Ukraine. — 2003. — Iss. 4. — P. 40—43.

The necessity of management of a passenger train economy is proved. The methods of account charges formed by long-distance passenger trains are given.

UDC [656.2:624.21:625.1.059].003

The evaluation of efficiency railway bridges reconstruction in Ukraine / Mishchenko M.I. // Rail Transport of Ukraine. — 2003. — Iss. 4. — P. 44—46.

The importance of increasing the efficiency rail operation due to the measures complex, directed on elimination of physical and obsolescence wear of bridges. The definition methods of total effect from current expense reduction on cargoes and passenger transportation after restoration of bridges are offered.

UDC 656.2.022.816(477)

Ukrainian railroad integration in the international transport network (Review) / Savchenko V.V. // Rail Transport of Ukraine. — 2003. — Iss. 4. — P. 47—49.

It is shown that the expansion of connections with the foreign countries (near and distant ones) in sphere of cargoes and passengers transit by the international transport corridors promotes stabilization of transport complex financial position, raises rail competitiveness and the quality level of passengers' service.